

Нестеренко М.О., Гребенюк Н.С.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПРИЙОМНА СІМ'Я: СПЕЦИФІКА, РИЗИКИ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ-СИРИТ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІСІ
FOSTER FAMILY: SPECIFICITY, RISKS OF PERSONALITY
DEVELOPMENT OF ORPHAN CHILDREN IN ADOLESCENT AGE**

The theses present an overview of the actual problem of the functioning of the foster family, the peculiarities of the adaptation of adopted children to a new family, and the impact of the stay of adolescent orphans in a foster family on their personal development. Attention is focused on the importance of preparing adolescent children for adoption in a new family, which will contribute to their successful adaptation.

Key words: *foster care family, children in foster care,*

Останнім часом в Україні посилюється увага до соціального захисту дітей-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування, відбувається розвиток різних форм їх життєвладштування таких, як усиновлення, опікунство, школа-інтернат, дитячий будинок сімейного типу, прийомна родина. При цьому найбільш розповсюдженою формою сімейного влаштування дітей даної категорії є прийомна сім'я. Прийомна сім'я порівняно з іншими формами життєвладштування дітей-сирит має суттєві переваги, оскільки в ній дитина безпосередньо отримує емоційну підтримку та батьківську турботу.

Вивчення досвіду організації системи замінного догляду визначило дві основні форми прийомної сім'ї: 1) непрофесійна сім'я – усиновлення, опікунська родина, де прийомні батьки наділені правами та відповідальністю біологічних батьків від народження до повноліття дитини; 2) професійна прийомна сім'я – для батьків піклування про прийомну дитину є професійною роботою, вони отримують зарплату, виплати на утримання дитини. Також виділяють патронатні сім'ї (батьки є співробітниками дитячого будинку, відповідають за виховання дитини) та дитячий будинок сімейного типу (багатодітна сім'я, що має статус державного закладу). В останні роки професійна прийомна родина більш інтенсивно розвивається. Г. Бевз (2010) називає прийомну родину відновлюючим, терапевтичним середовищем для підтримки дитини в її психічному розвитку та особистісному становленні.

Для прийомної родини характерні спеціальні проблеми, які можуть ускладнювати соціальну адаптацію прийомних дітей. Серед них: незнання батьками особливостей вікового розвитку дітей, які мають негативний досвід життя в біологічній родині; негативне ставлення дорослих до труднощів, змінам у сімейних стосунках, що з'являються з появою нової

дитини; невміння адекватно реагувати на невротичні реакції прийомної дитини; конфлікти з власними дітьми та близькими через прийняття дитини; виховні настанови та мотиви батьків; особистісні якості батьків та емоційна атмосфера у родині. Більшість прийомних сімей дають конструктивно, долають труднощі, допомагають прийомній дитині інтегруватися у нову родину, проте, іноді вони змушені відмовлятися від її виховання, якщо спостерігають дезадаптацію, що природно призводить до ще більшої травматизації дитини-сироти (Сидоренко Ж., 2014).

Дитині, що потрапляє в прийомну родину необхідно адаптуватися до особливого функціонування сімейної системи як цілого, побудувати стосунки не тільки з прийомними батьками, але й з іншими членами сім'ї. В процесі інтеграції прийомна дитина стає частиною сімейної системи, що свідчить про її адаптацію, або дезадаптацію. Ускладнює даний процес те, що дитина-сирота, що попадає у прийомну сім'ю переживає достатньо виражену кризу і починає несвідомо опиратися змінам, які вимагає нове середовище. Тому важливо підготувати дітей до прийому в нову родину, що сприятиме успішній їх адаптації.

Процес входження прийомної дитини в нову родину супроводжується напруженням між дитиною та прийомними батьками та складається з декілька етапів: адаптація до дитини прийомної родини; індивідуалізація нового члена родини; інтеграція дитини-сироти в нову сім'ю (Слабковська А., 2018). Серед проблем труднощів входження прийомної дитини до нової родини виділяють проблемність стосунків між дитиною-сиротою та біологічними братами та сестрами, конкурентність взаємин між ними.

Багаточисельні вітчизняні та зарубіжні дослідження формування особистості прийомних дітей, зокрема підліткового віку показують, що їхній особистісний розвиток, безумовно, залежить від наступних адаптаційних механізмів прийомної сім'ї: ставлення батьків до прийомних дітей; бажання допомогти їм, стати для них близькими людьми; сімейні умови виховання; прагнення дати дитині повноцінну родину; відносини між дітьми однієї сім'ї, їх підтримка один одного, взаємодопомога; сімейні традиції; система виховання певної родини.

Т. Демірджі (2016) розділяє несприятливі впливи на розвиток особистості, становлення ідентичності прийомної дитини на: зовнішні (ізоляція, деривація, відмова батьків від дитини, сирітство, різні види насилля, нехтування потребами дітей тощо); внутрішньо-обумовлені, що формуються на основі зовнішніх впливів (прихильність та її порушення, психічні травми, втрати та переживання горя, деривація, дисоціалізація, неприродня сепарація). До внутрішніх впливів відносять також вади інтелекту, відхилення у фізичному, психічному та соціальному розвитку (Кікінеджи О., 2014; Максимова Н., 2012).

Українська дослідниця Є. Сафонова, що вивчала психологічну готовність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до переходу в нову сім'ю, вказує, що більшість дітей молодшого шкільного та підліткового віку позитивно налаштовані до життя в прийомній родині, бажають жити в ній. Проте значна кількість підлітків прагнуть до самостійного життя, до свободи, повернутися в біологічну сім'ю, що може ускладнювати адаптацію до нової родини (Сафонова Є., 2017).

В деяких дослідженнях відмічається, що для дітей, які були влаштовані в прийомні родини в підлітковому віці, характерними є специфічні риси особистості: злість, агресія, хитрість, настороженість, недовіра по відношенню до інших людей на відміну від підлітків, які з народження виховувалися в батьківській родині та їхні потреби у любові, прийнятті були задоволені у повному обсязі. Останні схильні домінувати у взаємостосунках з іншими людьми. Також було показано, що незважаючи на те, що самопізнання підлітків із родин, і прийомних підлітків є значущим, проте, воно відбувається по-різному: першим ресурси необхідні ззовні, від оточуючих людей, а інші розраховують і спираються загалом лише на себе.

Отже, найбільш розповсюдженою формою життєвляштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є прийомна родина, яка вважається терапевтичним середовищем для підтримки дитини в її психічному розвитку та особистісному становленні. Процес входження прийомної дитини в нову родину є складним, супроводжується напруженням між дитиною та прийомними батьками, та складається з декілька етапів: адаптація до дитини прийомної родини; індивідуалізація нового члена родини; інтеграція дитини-сироти в нову сім'ю. Тому важливо підготувати дітей до прийому в нову родину, що сприятиме успішній їх адаптації. Для дітей, які були влаштовані в прийомні родини в підлітковому віці, характерними є агресія, настороженість, недовіра по відношенню до інших людей на відміну від підлітків, які з народження виховувалися в батьківській родині. Самопізнання для підлітків із родин, і прийомних підлітків є значущим, проте, воно відбувається по-різному: першим ресурси необхідні ззовні, від оточуючих людей, а інші розраховують і спираються загалом лише на себе.